

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14782995>

QANDLI DIABETI BOR BO‘LGAN PARAPROTEZLI QAYTALANUVCHI VENTRAL CHURRALARINING SABABLARI VA XIRURGIK DAVOLASH USULINI TANLASH

¹ Mustafakulov Ishnazar Boynazarovich -t.f.d.

² Djurayeva Zilola Aramovna -t.f.n.,

³ Xaitov Akmal Aliyarovich -mustaqil izlanuvchi.

¹ Samarqand davlat tibbiyot universiteti

² Samarqand davlat tibbiyot universiteti

³ Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

Rezyume. Qandli diabeti bor bo‘lgan operatsiyadan keyingi ventral churra bilan og‘rigan 78 bemorni davolash tahlili o‘tkazildi. Surunkali qorin churrasi bo‘lgan bemorlarda kasallikning klinik ko‘rinishi hamroh kasalliklari (shu jumladan qandli diabet, semirish, o‘pkaning surunkali obstruktiv kasalligi O‘SOK va boshqalar)ga, oldingi gernioplastika texnikasiga bog‘liq edi. Protezli taranglashgan gernioplastikadan so‘ng kasallikning to‘liq qaytalanishi ko‘pincha rivojlanadi. Plastik jarrohlikning taranglashmagan protezlash usuli protezning to‘qimalarga mahkamlanishining pastki va yuqori konturlari bo‘ylab churralarning qisman qaytalanishi, shuningdek, shikastlangan protezning nuqsonlari orqali churralar paydo bo‘lishi bilan tavsiflanadi. Qandli diabet bilan dispenser nazoratida turadigan bemorlarda qonda qand miqdorining normadan doimiy baland bo‘lishi, to‘qimaning regeneratsiya jarayoniga salbiy ta‘sir etadi. Bu esa o‘z navbatida jarohatga infeksiya tushishi va uning ko‘payishini, jarohatning yiringlashiga olib keladi. Choklar bu holatda teri, teriosti yog‘ to‘qimasi, protez, mushak va aponevroz o‘rtasida mustahkamlikni yo‘qotadi, protez va to‘qima orasida tirqish paydo qiladi, bu tirqish orqali qorin bo‘shlig‘i a‘zolari teri ostiga chiqib qoladi, bu jarayon esa churraning qaytalanishiga olib keladi. Bemorlarda tarang protezlash usullaridan so‘ng, sintetik protez atrofida bo‘shliqlar paydo bo‘lishi bilan biriktiruvchi to‘qima rivojlanadi, bu protezning tolalari atrofida yallig‘lanish reaksiyasiga olib keladi; plastik jarrohlikning taranglashmagan kombinatsiyalangan usullaridan so‘ng - tolali transformatsiya belgilari, diffuz o‘choqli lipomatoz va o‘rtacha limfotsitar infiltratsiya belgilari bilan yetuk biriktiruvchi to‘qima hosil bo‘ladi. Yuqoridagi omillar qorin bo‘shlig‘i bosimining oshishi bilan birgalikda qaytalanuvchi churra shakllanishiga asos bo‘ladi.

Kalit so‘zlar. Qandli diabet, giperqlikemiya, qondagi glyukoza miqdorini korrektsiyalash, operatsiyadan keyingi ventral churra, protezli plastika, qaytalanish.

Dolzarblik. Qandli diabeti bor bo'lgan operatsiyadan keyingi ventral churra bilan og'riqan bemorlarni davolash natijalarining yaxshilanishi turli materiallardan tayyorlangan sintetik protezlarning amaliyotga joriy etilishi bilan bog'liq. Ventral churralarning autoplastik usullar yordamida tuzatilgandan keyin qaytalanish darajasi 20 dan 46% gacha, protezlash usullaridan keyin bemorlarning 8 dan 15,3% gacha (1,3,4). Hozirgi vaqtda retsidiv churralarning patogenezi protez atrofida to'qimalarda doimiy progressiv mahalliy yallig'lanish jarayonining rivojlanishi nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi, bu takroriy operatsiyalar paytida yaraning asoratlari xavfi ortishidan dalolat beradi (2,6). Biroq, kasallikning asoratlari va qaytalanishining oldini olish usullari yetarli darajada ishlab chiqilmagan (5).

Gernioplastikaning autoplastik va protez usullaridan keyin retsidiv ventral churrasi bo'lgan bemorlarda jarrohlik usulini tanlash bo'yicha aniq shakllangan tavsiyalarning yo'qligi ushbu tadqiqotni o'tkazish uchun asosiy turtki bo'ldi.

Tadqiqot maqsadi. Turli xil plastik jarrohlik usullaridan so'ng retsidiv qorin churrasi bilan og'riqan bemorlarda to'qimalarda makro- va mikroskopik morfologik o'zgarishlarni qiyosiy tahlil qilish va qorin devorining retsidiv churralarini jarrohlik davolash usullarini takomillashtirish va qondagi qand miqdorini korrektsiyalash orqali regeneratsiya jarayonini optimallashtirish.

Materiallar va usullar. Operatsiyadan keyingi retsidiv qorin churrasi bo'lgan 28 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan (o'rtacha yoshi $57,2 \pm 9,02$ yosh) barcha 78 nafar bemor 2 guruhga bo'lingan. I guruhga churra alloplastikasining kuchlanish usullaridan keyin retsidiv churra paydo bo'lgan 52 bemor kiritilgan. II guruhga sintetik protezlardan foydalangan holda kuchlanishsiz kombinatsiyalangan usullardan foydalangan holda operatsiyalardan so'ng kasallikning qaytalanishi sodir bo'lgan 26 bemor kiritilgan.

Ko'pincha ginekologik operatsiyalardan keyin hosil bo'lgan churralar - 23,2%, boshqa kasalliklar, shu jumladan qorin bo'shlig'i travmasi - 22,1%, gepatobiliar tizimga aralashuvlar 16,2% va kindik churrasi uchun churra tuzatish - 15,1% va boshqalar.

J.P. Chevrel va A.M. Rath (SWR - tasnifi 2000) tasnifi bo'yicha bemorlarning o'lchami, joylashuvi va retsidiv churralarning chastotasi bo'yicha taqsimlanishi.

Shu bilan birga, muhim o'rinni o'rtacha lokalizatsiya churrasi (87,2%), keyin esa - anterolateral churrasi (8,1%) va lateral churrasi (4,7%) egalladi.

Kichik o'lchamdagi (W1) retsidiv churralar bemorlarning 18,6% da, o'rta (W2) - 34,9%, katta (W3) - 31,4%, gigant (W4) - 15,1%.

Instrumental tadqiqot usullarini ro'yxatdan o'tkazishga alohida ahamiyat berildi: operatsiyadan oldin va keyin aralashuv sohasidagi ultratovush, KT.

OKVCh bilan og'rigan bemorlarda kompyuter tomografiyasi churra protruziyasining proektsiyasidagi nuqsonni, uning o'lchamini ishonchli tarzda ko'rishga, churra tarkibidagi elementlarni aniqlashga, teri osti yog'ining qorin old devori qalinligini va mushak aponevrozining holatini aniqlashga imkon berdi.

1-rasm. Operatsiyadan keyingi retsdiv qorin churrasi (M2W3R1) bilan og'rigan 56 yoshli bemor P.ning qorin old devorining ko'rinishi va kompyuter tomografiyasi.

2-rasm. Operatsiyadan keyingi retsdiv qorin churrasi (L1W3R2) bilan og'rigan 54 yoshli bemor G.ning qorin old devori ko'rinishi va kompyuter tomografiyasi.

Operatiya paytida retsdiv churrasi bo'lgan bemorlarda morfologik tadqiqot uchun, ilgari o'rnatilgan protezning bo'laklari, churra teshigi sohasidagi to'qimalar to'g'ridan-to'g'ri retsdiv churra joyida va ulardan 5-15 sm masofada (birlamchi churraning o'lchami belgilangan holda aniqlanadi) suyuqlik hosil bo'lishining devorlari va ularning mavjudligi olingan.

Protezlash usullaridan so'ng retsdiv churra bilan og'rigan bemorlarda plastik zonani o'rab turgan to'qimalar, shuningdek takroriy operatsiyalar paytida olingan protez-to'qima interfeysi o'rganildi. Gistologik bo'limlar Samqand davlat tibbiyot universitetining gistologiya kafedrasida Olympus BX 41 mikroskopiga asoslangan vizualizatsiya tizimidan foydalangan holda o'rganildi, Morfologiya 5.2 dasturi yordamida tasvirlar olingandan so'ng tuzilmalarning morfometriyasi amalga oshirildi.

Qorin devoridagi nuqsonlarni mahalliy to'qimalar bilan plastik yopib, ularni sintetik protez bilan mustahkamlagandan so'ng bemorlarda churraning qaytalanishi sabablarini aniqlash uchun davolangan bemorlarda operatsiyalarning retrospektiv tahlili o'tkazildi.

Mahalliy to'qimalar bilan plastika qilinganidan keyin retsdiv churrasi bo'lgan bemorlarda kasallikning to'liq qaytalanishi sodir bo'ldi. Operatsiya paytida, ilgari tikilgan to'qimalarning qirralari ajralish chizig'i bo'ylab, ip va tugunning yaxlitligi saqlanib qolgan ligaturalar topildi, bu ipning yorilishi emas, balki to'qimalarning otilishidan dalolat beradi. Mahalliy to'qimalar bilan plastik jarrohlikdan so'ng,

churraning takrorlanishi va protrusion hajmi o'rtasida bog'liqlik qayd etildi, bu esa, o'z navbatida, operatsiyadan keyin qorin bo'shlig'i bosimining oshishi bilan bog'liq. Bu qorin bo'shlig'i bosimining oshishiga hissa qo'shadigan katta churralarni tuzatishning qo'llaniladigan usulining etarli emasligini ko'rsatadi.

Ushbu guruhdagi bemorlarda mahalliy to'qimalar bilan plastik jarrohlikdan so'ng to'qimalarning mikroskopik tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, chandiqlik bilan ifodalangan retsidiv zonasi churra elementlarini shakllantirish jarayonida qorin old devorining anatomiyasini o'zgartirib, operatsiya davomida texnik qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. 2 oydan 6 oygacha qaytgan taqdirda, chandiqlikning asosini tolali transformatsiya belgilarisiz etuk biriktiruvchi to'qima tashkil qiladi. Kollagen tolalari asosan to'plamlarda to'plangan, ammo ulardagi tolalarning qalinligi va zichligi notekis edi. Past zichlikli hududlarda to'qimalarning shishishi va diffuz o'choqli limfotsitar infiltratsiya bilan yallig'lanish belgilari mavjud (3-rasm). Bunday o'zgarishlar retsidiv zonasidan uzoq masofada kuzatilgan va churraning qaytalanishining rivojlanish joyida, mavjud yallig'lanish fonida, pishmagan granulyatsiya to'qimalarining kichik o'choqlari mavjud edi.

Plastik jarrohlikning kuchlanish protez usullaridan so'ng retsidiv churrasi bo'lgan bemorlarda quyidagi o'zgarishlar makroskopik tarzda aniqlandi. Asosiy farqlar, retsidiv vaqtiga qarab, to'g'ridan-to'g'ri implant joylashgan hududda kuzatildi, bu sintetik protez atrofida biriktiruvchi to'qima kapsulasining etishmovchiligi va notekis shakllanishida namoyon bo'ldi. Plastik jarrohlikdan 6 oy o'tgach, sintetik material "on lay" holatiga qo'yilganda, protezning patologik integratsiyasi, uning atrofida aylana kapsula deyarli yo'qligi aniqlandi. U yallig'lanish hujayralari bilan intensiv infiltratsiya qilingan granulyatsiya to'qimalariga asoslangan bo'lib, ularning aksariyati limfotsitlar, shuningdek, sintetik materialning to'qimalari va tolalari o'rtasida sezilarli "bo'shliqlar" hosil qiluvchi bir nechta degranulyatsiyalangan mast hujayralari (5b-rasm). Protezning dumaloq kapsulasini tashkil etuvchi kollagen tolalari tolali transformatsiya belgilarini ko'rsatdi. Shunday qilib, morfologik nuqtai nazardan, churra teshigini mahalliy to'qimalar bilan yopish yoki protez taranglik usullari bilan mavjud bo'lgan to'qimalarning kuchlanishining belgisi surunkali aseptik yallig'lanishdir, bu chandiqlarni qayta qurish jarayonlarini keltirib chiqaradi, chandiqlar o'rtasida "bo'shliqlar" paydo bo'ladi. protez va to'qimalarning tolalari, uning to'qimalarga mahkamlash kuchini kamaytiradi.

5-rasm. Ia (a), Ib (b) guruhidagi bemorlarda retsdiv zonasi to‘qimalarida mikroskopik o‘zgarishlar. Gematoksilin va eozin bilan bo‘yash: a - shish va yallig‘lanish belgilari bilan plastik jarrohlik joyida chandiqlning lipomatozi (100 katt.); b - sintetik polipropilen protez tolalari atrofiga aniq yallig‘lanish hodisalari (400 katt.);

Taranglashmagan protezli kombinatsiyalangan plastik jarrohlikdan so‘ng retsdiv churrasi bo‘lgan bemorlarda jarrohlik amaliyotini o‘tkazishda va teri osti to‘qimasida terini kesishda to‘qimalarga birlashtirilgan protez aniq aniqlangan bo‘lib, o‘rta churrada qorin to‘g‘ri ichakning old devorlarini hosil qiladi. Joylashuvidan qat’iy nazar (epi-, mezo-, gipogastrik, shuningdek, anterolateral, lateral) retsdiv churralar 20 bemorda pastki, 4 bemorda inferolateral kontur bo‘ylab va 2 bemorda yuqori kontur bo‘ylab joylashgan. ta’mirlash. Shuning uchun yuqori yoki pastki kontur bo‘ylab churra teshigi protez bilan, pastki va yuqori kontur bo‘ylab - mos ravishda qorinning to‘g‘ri mushaklarining aponevrozi bilan ifodalangan va churra xaltasi ortiqcha cho‘zilgan qorin parda va gipertrofiyalangan ko‘ndalang fastsiyadan hosil bo‘lgan. 26 ta holatning hech birida churra xaltasida oldingi operatsiya vaqtida o‘rnatilgan protez bo‘lmagan. Protezni mahkamlash joyida churra teshigida tikuv materialini aniqlashning iloji bo‘lmadi, chunki bemorlarda operatsiya vaqtida so‘rilishi mumkin bo‘lgan tikuv materiali (vikril yoki poliglikolid) ishlatilgan.

Bundan tashqari, churraning kattaligi uning paydo bo‘lish vaqtiga bog‘liq edi. Davr qancha ko‘p bo‘lsa, churraning o‘lchami shunchalik katta bo‘lib, churra teshigi va churra xaltasi tufayli kattalashadi. Bundan tashqari, churra teshigi to‘qimalarning cho‘zilishi va yorilishi tufayli pastki kontur bo‘ylab kengayib, protezning sirpanib ketishiga olib keldi. Bu uning pastki va lateral konturlari bo‘ylab zich tolali halqa bilan tasdiqlanadi. Yuqori kontur bo‘ylab churra halqasi protezning chetida joylashgan bo‘lib, unda tolali to‘qimalar o‘smaydi.

Klinik kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, II guruh bemorlarida retsidivlar 6 oydan 1,5 yilgacha rivojlanadi. Operatsiya davomida barcha retsidiv churralar to'liq bo'lmaganligi va ko'pincha protezni mahkamlashning pastki konturi bo'ylab rivojlanganligi tasdiqlandi. Qaytarilish joylarining morfologik tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, protez atrofida tolali transformatsiya va diffuz o'choqli lipomatoz belgilari bo'lgan etuk biriktiruvchi to'qimaning qalin kapsulasi bor. Materialning tolalari bilan birinchi "o'zaro ta'sir chizig'i" yadrolari soni 18 dan 38 gacha bo'lgan va gistologik bo'limning faqat bitta tekisligida joylashgan begona jismlarning ulkan hujayralari edi. Granulyomatoz yallig'lanish belgilari barcha kuzatuvlarda mavjud bo'lgan, lekin tolalar bir-biriga bog'langan joylarda eng aniq namoyon bo'lgan, bu esa 263+44,5 mkm teskari tebranish mavjudligini aniqladi. Retsidivning bevosita maydoni limfotsitlar bilan o'rtacha darajada infiltrlangan to'liq qonli granulyatsiya to'qimalari bilan ifodalangan (7, 8-rasm).

7-rasm. Mikrofotosurat. Sintetik protez joylashgan hududda retsidiv churra paytida to'qimalarning holati. Bemor K. Tashxis: operatsiyadan keyingi qorincha churrasi MW4R2. Gematoksilin va eozin bilan bo'yash. Katt. 100

8-rasm. Mikrofotosurat. Polipropilen protezning tolalari va atrofdagi granulyatsiya to'qimalari dumaloq kapsulaning bir qismi sifatida begona jismlarning ulkan hujayralari bilan. Bemor L. Tashxis: operatsiyadan keyingi ventral churra MW3R1. Gematoksilin-eozin bilan bo'yash. Katt. 400

Qayta tiklash joyidan uzoqda joylashgan hududlarda protez materialining tolalari bilan birinchi "o'zaro ta'sir qiluvchi hujayralari" gistologik bo'limning bir tekisligida 16 dan 28 gacha yadrolarni o'z ichiga olgan ko'p sonli gigant begona jismlar

hujayralari va asosiy tarkibni tashkil etdi. dumaloq kapsulalar ko‘plab yangi hosil bo‘lgan tomirlar, infiltrlangan yagona limfotsitlar va makrofaglardan iborat granulyatsiya to‘qimasi edi. Protez tolalari atrofidagi granulyatsiya to‘qimalarining qalinligi $263 \pm 44,5$ mikronga yetdi.

Retsidiv churra hududidan olingan gistologik preparatlarda begona jismlarning gigant hujayralarining soni uzoq hududlardagi kabi bo‘lgan, ammo bitta kesma tekisligida ko‘rilgan yadrolar soni 20 dan 42 gacha bo‘lgan. protez materialining tolalari aniq surunkali yallig‘lanish belgilari bilan bo‘lgan, undagi tomirlar kengaygan va ulardagi qizil qon tanachalari stazasi bilan to‘la qonli. Tolalar atrofidagi granulyatsiya to‘qimalarining qalinligi $488 \pm 38,5$ mkm ga yetdi.

Protez materialining tolalari atrofidagi granulyatsiya to‘qimalari, atrofdagi to‘qimalarga shikast etkazuvchi, implantatsiya qilingan material yuzasida reaksiya bilan birgalikda bo‘shliqlarning rivojlanishiga olib keldi, ularning kattaligi granulyatsiya to‘qimalarining qalinligiga teng edi. Retsidiv zonasida protez atrofidagi butunlik va umumiy biriktiruvchi to‘qima kapsulasi buzilganligi ham aniqlandi. Barcha kuzatuvlarda hosil bo‘lgan nuqson kengaygan qon tomirlari bilan granulyatsiya to‘qimalari bilan to‘ldirilgan va surunkali yallig‘lanish hujayralari bilan infiltratsiya qilingan.

To‘qimalardagi bu o‘zgarishlar protezning qorin bo‘shlig‘i devoridagi eng katta taranglik joylarida uning mahkamlash chizig‘i bo‘ylab chetdan chetga siljishi uchun zarur shartdir.

Natijalar va muhokama. I guruh bemorlari orasida protez taranglik plastikasi 4 nafar bemorda takrorlangan, ulardan keyin kasallikning qaytalanishi 1 nafarida (25%) kuzatilgan. 2 (3,8%) bemorda retsidiv bilan 48 bemorda takomillashtirilgan usullardan foydalangan holda protez kuchlanishsiz plastik jarrohlik amaliyoti o‘tkazildi. Shu bilan birga, 30 nafar bemorga II shaklidagi choklar bilan endoprotez implantatsiyasi bilan nuqsonni tikmasdan “on lay” gernalloplastika (qaytalanish – 1), 18 nafar bemorda dublikat hosil qilib nuqsonni tikmasdan “onlay+sublay” gernalloplastika amalga oshirildi. bemorlar (retsidiv 1).

1-jadval

**Churraning joylashishiga va qayta operatsiya qilish variantiga qarab
retsidiv OKVCh (Ib guruhi) bo'lgan bemorlardagi natijalar**

Retsidiv churraning lokalizatsiyasi	Takroriy operatsiya variantlari			
	Protezli taranglashgan plastika n=4	Taranglashmagan protezli plastika n=52		
	Gernioalloplastika "on lay" usulida, nuqsonni oldindan tikish bilan	II shaklidagi choklar bilan endoprotezni implantatsiya qilish orqali nuqsonni tikmasdan "On lay" usulida gernioalloplastika	Dublikat yaratish orqali nuqsonni tikmasdan "onlay+sublay" gernialloplastika	Hammasi bo'lib
M	4/1	14	4	18
M1	-	2	-	2
M2	-	4	6/1	10/1
M3	-	6/1	4	10/1
M4	-	4	-	4
ML	-	-	2	2
L	-	-	2	2
Jami	4/1	30/1	18/1	48/2

* Eslatma: maxrajdagi son churraning takrorlanish sonini bildiradi

2-jadval

**Qaytalanuvchi OKVCh (Ib guruhi) bo'lgan bemorlarda churra hajmiga va
qayta operatsiya qilish variantiga qarab natijalar**

Retsidiv churraning lokalizatsiyasi	Takroriy operatsiya variantlari			
	Protezli taranglashgan plastika n=1	Taranglashmagan protezli plastika n=24		
	Gernioalloplastika "on lay" usulida, nuqsonni oldindan tikish bilan	II shaklidagi choklar bilan endoprotezni implantatsiya qilish orqali nuqsonni tikmasdan "On lay" usulida gernioalloplastika	Dublikat yaratish orqali nuqsonni tikmasdan "onlay+sublay" gernialloplastika	Hammasi bo'lib
W1	2	2	-	2
W2	2/1	10/1	4	14/1
W3	-	14	8	22
W4	-	4	6/1	10/1
Jami	4/1	30/1	18/1	48/2

* Eslatma: maxrajdagi son churraning takrorlanish sonini bildiradi

3 va 4-jadvallarda plastik jarrohlikning taranglashmagan protezli takomillashtirilgan usullaridan soʻng retsidiv churra bilan ogʻrigan bemorlarda bajariladigan operatsiyalar usullari va soni haqida maʼlumot berilgan.

3-jadval

Surunkali qorin churrasi (II guruh) bilan ogʻrigan bemorlarni protezli kombinatsiyalangan plastik jarrohlik usullaridan soʻng, ularning joylashishiga qarab davolash natijalari

Plastika usuli	Churra lokalizatsiyasi						Hammasi boʻlib
	M	M1	M2	M3	ML	L	
II shaklidagi choklar bilan endoprotezni implantatsiya qilish orqali nuqsonni tikmasdan "On lay" usulida gernoaloplastika	2	6	2	8/1			18/1
Dublikat yaratish orqali nuqsonni tikmasdan "onlay+sublay" gernalloplastika	2			2	2	2	8
Jami	4	6	2	10/1	2	2	26/1

4-jadval

Ventral churra bilan ogʻrigan bemorlarni (2-guruh) protezli kombinatsiyalangan plastik jarrohlik usullaridan soʻng, ularning hajmiga qarab davolash natijalari

Plastika usuli	Churra oʻlchami				Hammasi boʻlib
	W1	W2	W3	W4	
II shaklidagi choklar bilan endoprotezni implantatsiya qilish orqali nuqsonni tikmasdan "On lay" usulida gernoaloplastika	8	4	6/1	-	18/1
Dublikat yaratish orqali nuqsonni tikmasdan "onlay+sublay" gernalloplastika	2	3	1	2	8
Jami	10	7	7/1	2	26/1

1 (3,8%) bemorda retsidiv bilan barcha 26 bemorda takomillashtirilgan usullardan foydalangan holda protez taranglashmagan plastik jarrohlik amalga oshirildi. Shu bilan birga, 18 nafar bemorga II shaklidagi choklar bilan endoprotez implantatsiyasi bilan nuqsonni tikmasdan "on lay" gernalloplastika (qaytalanish – 1), "onlay+sublay" gernalloplastika bemorlarning 8 nafarida dublikat hosil qilib, nuqsonni tikmasdan amalga oshirildi.

3 va 4-jadvallardagi ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, II guruhdagi barcha bemorlarda retsidiv churra mavjud bo'lganda, 1 va 2-variantlarga muvofiq takomillashtirilgan usullardan foydalangan holda takroriy kuchlanishsiz tuzatish amalga oshirildi. Bemorlar operatsiyalar davomida hech qanday qiyinchiliklarga duch kelmadilar. Istisnolar retsidiv anterolateral churra va 4-darajali semizlik bilan og'riqan bemorlar uchun edi.

Bundan tashqari har bir bemorga qondagi glyukoza miqdoriga qarab qisqa muddat ta'sir etuvchi insulin birliklar hisobida kiritildi, bu har bir bemorga individual tarzda amalga oshirildi. Ushbu korrektsiyalash usuli quyidagi jadvalda keltirilgan:

5-jadval

Qondagi glyukoza, mmol/l	Ertalabki nonushta	Tushlik	Kechki ovqat	Yarim tun
<4	3	2	2	0
4,1-5,6	4	3	3	0
5,7-8,3	6	4	4	0
8,4-11,1	8	6	6	0
11,2-14	10	8	8	1
14,1-16,7	12	10	10	2
>16,7	14	12	12	3

Qisqa muddat ta'sir etuvchi insulin kiritish rejimi (birlikda)

Natijalarning klinik va statistik tahlili shuni ko'rsatdiki, jarrohlikdan so'ng qandli diabeti bor retsidiv qorin churra bo'lgan bemorlarda taranglashmagan takomillashtirilgan tuzatish usullaridan foydalanish, protez taranglashmagan tuzatish va qondagi glyukoza miqdorini individual ravishda qisqa muddat ta'sir etuvchi insulin bilan korrektsiyalash kasallikning ikkinchi takrorlanishini rivojlanish xavfini sezilarli darajada 3,8% gacha kamaytiradi.

Tadqiqot natijalari operatsiyadan keyingi ventral churralarni jarrohlik davolashda churra alloplastikasining takomillashtirilgan usullaridan foydalanish tavsiya etiladi, degan xulosaga kelishga imkon beradi - endoprotezni II shaklidagi choklar bilan implantatsiya qilish bilan nuqsonni tikmasdan "on lay". W1-W2) yoki dublikat protezni yaratish bilan (W3-W4 da) "on lay + sublay" mos ravishda 56,9% va 19,8% bemorlarda bajarilgan.

Ventral churra bilan og'riqan bemorlarda taranglashmagan protezli plastikalarning tavsiya etilgan takomillashtirilgan usullari kasallikning qaytalanishini 15% dan 3,8% gacha kamaytirish orqali davolash natijalarini sezilarli darajada yaxshilash imkonini berdi.

Xulosa.

1. Surunkali qorin churrasi bilan og‘rigan bemorlarda kasallikning klinik ko‘rinishi oldingi gernioplastika texnikasiga va hamroh kasalligi qandli diabetga bog‘liq edi. Protezli gernioplastikadan so‘ng kasallikning to‘liq qaytalanishi ko‘pincha rivojlanadi. Plastik jarrohlikning taranglashmagan protezlash usuli protezning to‘qimalarga mahkamlanishining pastki va yuqori konturlari bo‘ylab churralarning qisman qaytalanishi, shuningdek, shikastlangan protezning nuqsonlari orqali churralar bilan tavsiflanadi.

2. Bemorlarda taranglashgan protezlash usullaridan so‘ng sintetik protez atrofida bo‘shliqlar paydo bo‘lishi bilan biriktiruvchi to‘qima rivojlanadi, bu protez tolalari atrofida yallig‘lanish reaksiyasiga olib keladi; plastik jarrohlikning taranglashmagan kombinatsiyalangan usullaridan so‘ng - tolali transformatsiya belgilari, diffuz fokal lipomatoz va o‘rtacha limfotsitar infiltratsiya belgilari bilan etuk biriktiruvchi to‘qima. Yuqoridagi omillar qorin bo‘shlig‘i bosimining oshishi bilan birga retsidiv churra shakllanishiga asos bo‘ladi.

3. Operatsiyadan keyingi qorin churralarini jarrohlik davolashda churra alloplastikasining takomillashtirilgan usullarini qo‘llash tavsiya etiladi - endoprotezni П shaklidagi choklar (W1-W2 uchun) "on lay" implantatsiyasi bilan nuqsonni tikmasdan yoki protezning dublikatsiyasini yaratish bilan "on lay+ sub lay" (W3- W4 uchun), bu bemorlarning mos ravishda 56,9% va 19,8% da bajarilgan.

4. Qandli diabeti bor surunkali qorin churrasi bilan og‘rigan bemorlarda taranglashmagan protezli plastikalarning tavsiya etilgan takomillashtirilgan usullari va qondagi glyukoza miqdorini qisqa muddat ta’sir etuvchi insulin yordamida korrektsiyalash kasallikning qaytalanishini 15% dan 3,8% gacha kamaytirish orqali davolash natijalarini sezilarli darajada yaxshiladi.

Adabiyotlar.

1. Ахматов А, Ахматова ЮА. БЕЛКОВЫЙ МЕТАБОЛИЗМ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОМ НЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(4 SPECIAL):603-612.
2. Собирова ДШ, Закирова ЗШ кизи, Гаффорова ЧЕ кизи, Нормаматова ДФ, Эркинова НШ кизи. ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ. *World of Scientific news in Science*. 2024;2(1):607-618.
3. Шухратовна НГ, Суратзода ЗМУХТЗ угли СМ, Шухратовна СД. ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*. 2024;3(2):9-18.
4. А.х С, И.б М, Б.п Н, М.э Б. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

- ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМЫ. *Research Focus*. 2024;3(3):120-129.
5. Гульмухамедов ПБ, Ризаев ЖА, Хабилов НЛ, Бобоев КТ. ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА ГЕНА MTR (A2756G) В МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. *INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS*. 2024;3(31):64-68.
 6. А.к Х, С.б Ш, С.д К, И.б М. НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ИНГАЛЯЦИОННЫМИ ТРАВМАМИ. *Voffin Academy*. 2024;2(1):64-74.
 7. А.к Х, С.б Ш, Н.к С, И.б М. ОПТИМИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОЖГОВОМ ШОКЕ. *JTCOS*. 2024;6(1):27-39.
 8. А.к Х, С.б Ш, И.а Т, И.б М. ПОВРЕЖДЕНИЯ КИШЕЧНИКА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА (Обзор литературы). *Science and innovation*. 2024;4(1):24-35.
 9. Гульмухамедов ПБ, Ризаев ЖА, Бобоев КТ, Хабилов НЛ. ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА MTHFR (A1298C) И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. *INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS*. 2024;3(31):69-73.
 10. Алиярович ХА, Бойназарович МИ. ПРИЧИНЫ ПАРАПРОТЕЗНЫХ РЕЦИДИВНЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ И ВЫБОР СПОСОБА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*. 2024;4(11):161-168.
 11. Бойназарович МИ, Алиярович ХА. ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВА ГРЫЖИ ПОСЛЕ ГЕРНИОАЛЛОПЛАСТИКИ. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*. 2024;4(11):156-160.
 12. Ахматов А, Ахматова ЮА. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО НЕФРИТА У ДЕТЕЙ. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*. 2024;1(9):65-77.
 13. Аблакуловна АЮ, Аблокул А. СОСТОЯНИЕ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ НЕФРИТОМ. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*. 2024;4(5-2):97-107.
 14. Hsu CY, Rizaev JA, Pallathadka H, et al. A review of new emerging biosensors based on bacteria-imprinted polymers towards pathogenic bacteria: Promising new tools for selective detection. *Microchemical Journal*. 2024;207:111918. doi:10.1016/j.microc.2024.111918
 15. Rizaev JA, Sattorov BB ugli, Nazarova NS. ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC BASIS FOR ORGANIZING DENTAL CARE FOR WORKERS IN CONTACT WITH EPOXY RESIN. *Журнал гуманитарных и естественных наук*. 2024;(15):280-283.

16. Sobirdjanovna KN, Abdumaruf A, Tolib B, Shavkat I, Dilorom O. Assessment of the Level of Knowledge of Residents of Samarkand Region about Osteoporosis. *JSML*. 2024;2(4):45-49.
17. Siddikovna TG, Davranovna A, Shuxratovna NG. Basic Mechanisms of Development, Diagnosis and Treatment of Acromegaly. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*. 2024;2(4):26-29.
18. А.х С, И.б М, Б.п Н, М.э Б, Ж.а Р, Б.а Я. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА. *Research Focus*. 2024;3(3):130-138.
19. Sabirdjanovna KN, O'g'li VSA, Baxtiyorovich MB, O'g'li MBG, O'g'li PLU, Dilorom O. Development of Sarcoidosis after Successful Treatment of Itsenko–Cushing's Disease. *JSML*. 2024;2(5):91-98.
20. Aramovna DZ, Samariddin A, Bobir A, Abbos B, Ravza D. DIAGNOSIS AND INTENSIVE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES TO ACHIEVE THE TARGET LEVEL OF GLYCED HEMOGLOBIN AND REDUCE THE RISK OF VASCULAR COMPLICATIONS. *Research and Implementation*. 2024;2(4):26-35.
21. K.z A, J.a R, Sh.T A. DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF GINGIVAL FLUID CYTOKINES IN THE DEVELOPMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES. *TAJMSPR*. 2024;6(07):12-18. doi:10.37547/TAJMSPR/Volume06Issue07-03
22. Aramovna DZ, Suhrob R, Zuhraxon O, Dilovar Z, Muxlisa X, Dilorom O. DIAGNOSTIC AND TREATMENT METHODS OF HYPERPARATHYROIDIS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION*. 2024;3(6):1-9.
23. Sabirdjanovna KN, O'g'li RST, O'g'li XHA, Qizi QMM, O'g'li XBU, Qizi TSR. Diagnostic Aspects and Comparative Diagnostics of Thyroid Disease. *JSML*. 2024;2(5):99-106.
24. Rodrigues P, Rizaev JA, Hjadi A, et al. Dual role of microRNA-31 in human cancers; focusing on cancer pathogenesis and signaling pathways. *Experimental Cell Research*. 2024;442(2):114236. doi:10.1016/j.yexcr.2024.114236
25. Daminov AT, Abilov SB ugli, Akhadov AA ugli, Yangabayev SG ugli, Kuchkarova MZ kizi. EFFECT OF NON-STEROID ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN THE TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*. 2024;3(8):36-40.
26. Saadh MJ, Khalifehsoltani A, Hussein AHA, et al. Exosomal microRNAs in cancer metastasis: A bridge between tumor micro and macroenvironment. *Pathology - Research and Practice*. 2024;263:155666. doi:10.1016/j.prp.2024.155666
27. Sobirdjanovna KN, Yusufbek J, Suhrob O, Jamshid O, Dilorom O. Features of Use of Combined Glow-Lowing Therapy in Patients with Type 2 Diabetes and IHD. *JSML*. 2024;2(4):40-44.
28. Rizaev JA, Nazarova NS, Vohidov ER. HOMILADOR AYOLLARDA PARODONT KASALLIKLARI RIVOJLANISHINING PATOGENETIK

- JIHATLARI. *Журнал гуманитарных и естественных наук*. 2024;(11 [2]):104-107.
29. Djurayeva ZA, Rajabov L rustam o'g'li, Ibragimov A akmal o'g'li, Toshpulatov A yusuf o'g'li, Shomurodov L akobir o'g'li. HOMILADOR AYOLLARNING YENGIL YOD TANQISLIGI VA QALQONSIMON BEZ HOLATINI TAHLIL QILISH. *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*. 2023;1(8):159-173.
30. Farrux E, Nurmuxammad X, Bekzod N, A DZ. Indicators of Renal Filtration Function in Elderly Patients with Arterial Hypertension in Association with Type 2 Diabetes Mellitus. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*. 2023;3(9):128-130.
31. Aramovna DZ, Diyorbek K, Diyorjon S, Akrom E, Feruz E, Dilorom O. IODINE DEFICIENCY CONDITIONS. *PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIIY TADQIQOTLAR/ JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH*. 2024;3(5):296-306.
32. Shukhratovna SD, O'g'li OUS, O'g'li SJG, Qizi RRO, Qizi MMB. MECHANISM OF SARCOIDOSIS AFTER CUSHING'S DISEASE. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*. 2024;3(3):134-140.
33. Aramovna DZ, Sevinch U, Nigina S, Umidjon M, Maqsud I, Dilorom O. MODERN APPROACH TO THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS. *PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIIY TADQIQOTLAR / JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH*. 2024;3(5):307-317.
34. Shukhratovna SD, Qizi TAS, O'g'li OII, Hamzayevich NM, Qizi ODO. MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN THE ADRENAL CORTEX DURING POISONING. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*. 2024;3(3):148-153.
35. Pallathadka H, Khaleel AQ, Zwamel AH, et al. Multi-Drug Resistance and Breast Cancer Progression via Toll-Like Receptors (TLRs) Signaling. *Cell Biochem Biophys*. 2024;82(4):3015-3030. doi:10.1007/s12013-024-01418-2
36. N.k I, I.b M, M.e B, Z.a J. NEW METHODS COMPARISON OF COST EFFICIENCY OF TISSUE EXTRACTION TECHNIQUES IN LAPAROSCOPIC SURGERY. *Boffin Academy*. 2023;1(1):303-313.
37. Sobirdjanovna KN, Mirkomil T, Siyovush S, Zoyirjon T, Dilorom O. Pros and Cons of Using a Combination of Glow-Lowing Drugs, In Particular Dpp-4 Inhibitors and Metformin in Patients with Type 2 Diabetes and Overweight. *JSML*. 2024;2(4):50-53.
38. Taxirovich DA, Jamshidbek E, Javohir O, Ravshan E, Feruz J, Jahongir Q. ROLE OF INFLAMMATORY CYTOKINES IN DIABETIC NEPHROPATHIES IN PREGNANT WOMEN WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS. *PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIIY TADQIQOTLAR / JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH*. 2024;3(5):555-565.
39. Aramovna DZ, Islom I, Azizbek A, Zaxriddin S, Shohruh S, Dilorom O. ROLE OF VITAMIN D IN HYPERPARATHYROIDIS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA*

INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION. 2024;3(6):10-17.

40. Khaleel AQ, Alshahrani MY, Rizaev JA, et al. siRNA-based strategies to combat drug resistance in gastric cancer. *Med Oncol*. 2024;41(11):293. doi:10.1007/s12032-024-02528-w
41. Daminov AT, Kuchkorova MZ, xadov AA o'g'li, Yangabayev SG o'g'li, Abilov SB o'g'li. Sporadic Goitter. *International Multi-disciplinary Journal of Education*. 2024;2(8):112-120.
42. Daminov AT, Abilov SB ugl, Akhadov AA ugl, Yangabayev SG ugl, Kuchkarova MZ kizi. STUDYING THE CLINICAL AND LABORATORY COURSE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*. 2024;3(8):41-46.
43. Daminov AT, Kuchkorova MZ, Axadov AA o'g'li, Yangabayev SG o'g'li, Abilov SB o'g'li. Subacute Thyroiditis. *International Multi-disciplinary Journal of Education*. 2024;2(8):121-129.
44. Mei S, Roopashree R, Altalbawy FMA, et al. Synthesis, characterization, and applications of starch-based nano drug delivery systems for breast cancer therapy: A review. *International Journal of Biological Macromolecules*. 2024;280:136058. doi:10.1016/j.ijbiomac.2024.136058
45. Obaidur Rab S, Altalbawy FMA, Chandra M, et al. Targeting the lung tumor microenvironment by phytochemicals and their nanoformulations. *Pathology - Research and Practice*. 2024;264:155679. doi:10.1016/j.prp.2024.155679
46. Eshnazarovna MS, Aramovna DZ, Ishnazarovich BS, Oromjonovna OS. The Development of the Economy in the Field of Tourism in Uzbekistan. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*. 2023;3(2):71-73.
47. M F, E T, D K, Kurbanova NS. THE IMPACT OF NEW APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF GESTATIONAL DIABETES MELLITUS (GDM). *Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods*. 2024;2(4):96-99.
48. Rizaev JA, Vohidov ER, Nazarova NS. THE IMPORTANCE OF THE CLINICAL PICTURE AND DEVELOPMENT OF THE CONDITION OF PERIODONT TISSUE DISEASES IN PREGNANT WOMEN. *Central Asian Journal of Medicine*. 2024;(2):85-90.
49. A RJ, A HF. The Relationship between Somatic and Dental Diseases. *International Journal of Integrative and Modern Medicine*. 2024;2(6):609-611.